

верхній, “наземній”, частині фрески. Наразі причина такої відмінності кольорової гамми середньої лінії розгранки лишається нез’ясованою, адже припущення про потемніння з часом темної червоно-вохристої фарби аж до чорного кольору в цьому випадку мало ймовірно, оскільки за такого трактування темна червоно-вохриста смуга в нижній частині фрески також мала потемніти до чорноти, чого якраз і не спостерігається. Варто зазначити, що в окремих частинах собору під чорною фарбою в місцях її відшарування спостерігаються залишки темно-червоної або помаранчевої фарби розгранки, тож найвірогідніше, що підведення смуг чорною фарбою відбулось дещо пізніше. Проте слід зазначити, що питання визначення часу цих поновлень потребує додаткового дослідження. Та все ж, відкриття у 2018 р. нових фрескових зображень вже дозволило отримати додаткові дані щодо особливостей оформлення полілітій у північній частині західної внутрішньої галереї, поглибивши відомості про оформлення додаткових елементів стінопису Софійського собору.

Литвин Н. М.

Старший науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

**САДОВИНА ТА ПРОДУКТИ САДІВНИЦТВА
В БРАТСЬКІЙ ТРАПЕЗІ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ XVIII – ПОЧАТКУ XIX ст.
(за матеріалами документів ЦДІАК України)**

Використання продуктів лаврського садівництва в братській трапезі її насельників є неодмінною складовою монастирського садівництва. Виявлені нами архівні документи дають змогу висвітлити деякі аспекти цього явища у лаврському садівництві XVIII – початку XIX ст.

Майже протягом усього XVIII ст. аж до 1786 р. садівництвом займалися як у монастирських садах лаврських вотчин, так і в тих, що перебували безпосередньо у віданні лаврської економії. Звичайно, така структура є дещо умовною, оскільки лише на території Лаври в той час був Архімандричий сад, який було підпорядковано безпосередньо архімандриту та сади на Ближніх та Дальніх печерах, якими відали блюстителі Ближніх та Дальніх печер. Спостерігалось і інше відомче розмаїття в рамках тогочасного лаврського садівництва.

Щодо задоволення потреб лаврської братії в продуктах садівництва, то перевагу в цьому слід надати садам, підпорядкованим економічному відомству Лаври, хоча, безумовно, вотчинне монастирське садівництво було значним резервом у постачанні туди продуктів садівництва.

Сади лаврської економії були у лаврських подвір'ях: Звіриньському, Либідському, Затонському; хуторах поблизу Києва: Болгарському, Коноплянка, Мала та Велика Оріховатка, Самбурки.

В садовому господарстві Лаври зазначеного нами періоду відомі також три виноградники. Один з них містився безпосередньо на території Лаври, на Гостинному дворі. Розташування ж Гостинного двору в тогочасних документах визначається так: “внутри крепости Печерской близ самой лавры за оградой Монастырскою при Пещерах состоит Гостинный дом со строением и виноградным садом, обнесен кругом забором”¹. Лаврські виноградники були також в Китаївській пустині та на Либідському подвір'ї.

Китаївський виноградник зазначено на плані граничних ґрунтів Китаївської та Голосіївської пустинь, виконаному ієромонахом Патермуфієм у 1747 р.² З 1779 р. ним майже 17 років опікувався монах Єфрем, який вже під час зарахування до лаврської братії був досвідченим виноградарем. Йому було доручено доглядати за садом та розводити в ньому виноград-

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 1155, арк. 62.

² ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 207, арк. 63в., 7.

ну лозу¹. Однак відомості щодо тогочасної площі Китаївського виноградника відсутні. Відомо лише, що на початку ХХ ст. сад обіймав площу 3 десятини 1440 кв. саж. або понад 3,6 га².

Про розміри Либідського виноградного саду також йдеться в документах пізнішого часу. Так, згідно зі статистичними даними про земельні володіння Києво-Печерської лаври за 1885 р., площа його становила 13334 кв[адратних] с[ажени] 4 арш[ини], або 3,63 га³.

У ХVIII ст. виноградну лозу культивували також і в лаврському Архімандричому саду. Так, в 1770-х рр. нею опікувалися “упокоеві виноградарі” монахи Афанасій і Сильвестр⁴.

Фрукти та сухофрукти

В період досягання в лаврських садах фруктів та ягід до братського столу подавали свіжу садовину. Майже в кожному великому монастирському саду, окрім льохів, де зберігалися фрукти та овочі, були також сушарні. Сушили переважно яблука та груші. В кінці сезону сухофрукти доправляли до лаврської Палати, де їх зберігали і в міру потреб видавали лаврському кухмістру. В поварні з них готували узвар для братської трапези⁵.

Зайдки

У другій половині ХVIII ст. дуже популярними стають у Києві зацукровані фрукти та ягоди: яблука, груші, горіхи, вишні, сливи, кизил, малина. Їх виготовлення було зосереджено на Подолі, де займалися “солонкою справою” варенщиці “Балабуховни, Ликови, Білоусови”. Як свідчать архівні документи, фрукти для виготовлення десертів вони часто купували у найбільшому на той час лаврському Печерному саду, що розкинувся в передмісті Києва на Звіринці і обіймав площу понад 22,5 га⁶.

Завдяки архівним документам достеменно відомо також, що технологія цукрування фруктів була добре відома і в лаврській обителі. В документах лаврського архіву вони зазвичай називаються “заедками”. Виготовляли їх майстри-ченці у лаврській ключні⁷. В реєстрі передачі майна щодо внутрішньої економії колишнього економа ієромонаха Іларіона новопризначеному економу ієромонаху Геннадію від 19 грудня 1841 р. зазначалися “тазы для делания конфетов желтой меди 4, в коих весу 12 фунтов”⁸. Зацукровані лаврськими майстрами фрукти були дуже високої якості. Їх зазвичай відправляли до столу гетьмана К. Розумовського в його Глухівську резиденцію та Санкт-Петербург. В листуванні з лаврським архімандритом Лукою начальник Гетьманської канцелярії “надворний советник” Г. Теплов обґрунтовував своє чергове звернення щодо виготовлення в Лаврі “сахарных заедок его высокопревосходительству [гетьману К. Розумовському. – Авт.] “с разных фруктов и цветов” тим, що “оние явились над прочие про стол угоднейшие”⁹. Щодо братської трапези, то через невелику їхню кількість туди вони потрапляли нечасто. Із ключні їх відпускали зазвичай до столу архімандрита; в окремих випадках – в покої намісника.

Згадки про видачу солодошів для братської трапези в досліджених нами документах практично відсутні. Хіба що 1793 р. на вечірне Богоявлення в трапезу видали 30 фунтів або 13 кг 600 г слив угорок, тобто приблизно по 135-140 г кожному присутньому в трапезі¹⁰.

Запаси “конфетов” в ключні, як правило, становили 4-6 пудів: то були зацукровані вишні, черешні, барбарис, виноград, зелені горіхи, сливи, бергамоти¹¹.

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 чер., спр. 82, арк. 85

² ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 заг., спр. 466, арк. 7, 7зв.

³ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 заг., спр. 328, арк. 12.

⁴ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 75, арк. 44, 44зв.

⁵ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 335, арк. 158, 431, 431зв., 588, 588зв., 742, 742зв.; спр. 952, ч. 1, арк. 12, 15, 25зв., 43, 79, 96, 117, 225.

⁶ Литвин Н. М. Сади в господарській діяльності Лаври ХІХ – початку ХХ ст. (за матеріалами ЦДІАК України) // Могилянські читання 2017. Збереження й дослідження культурної спадщини України: люди, ідеї, візії. Зб. наук. праць. – К.: НКПІКЗ, Видавництво “Фенікс”, 2018 С. 80-84.

⁷ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 загальночер., спр. 945, арк. 7, 7зв.

⁸ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 143, арк. 45.

⁹ Там само, арк. 23.

¹⁰ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 3 заг., спр. 24, арк. 2.

¹¹ Там само, арк. 15, 28, 64.

Сочки

Фрукти із лаврських садів використовували для виготовлення різноманітних напоїв. Особливо затребуваними в лаврському вжитку XVIII ст. були сочки. Йдеться про горілчані настоянки, для яких використовували насамперед вишні, але якщо таких було недостатньо, то сливи, яблука та груші. Із груш найбільш придатними для такої справи вважали дулі. Їх не лише відправляли до імператорського столу, сором'язливо називаючи “грушами хорошого сорту”, але й виготовляли грушеву настоянку, яка називалася “дулівка”¹.

І все ж в ордерах, які щорічно в червні та на початку липня за підписом архімандрита відправлялися прикажчикам, городничим та управителям лаврських вотчин насамперед йшлося про вишні. Текст ордерів повторювався з року в рік з незначними варіаціями, тому наведено, як приклад, текст ордерів, відправлених із Лаври 7 липня 1765 р. за підписом архімандрита Києво-Печерської лаври Зосими. Отже, в них йшлося про таке: “Понеже такое время зближается, в которое ягоды вишневые к прилитою на сочок годящие напевают, а яко тех сочков в Лавру, немедля уже потребно, того ради... по прежнему обыкновению оных ягод с добрым присмотром самых спелых зо всех лаврских в ведомстве Вашем состоящих садов, оборвать, а буди с садов лаврских достаточно не изберется, то покупкою, только недорогою ценою, заготовить постараться. И сколько можно бочок самую доброю *пенною господарскою*, а ежели в господарстве доброй не имеется, то хотя покупною горелкою налить и содержать оную в приличном месте в целости, не начиная отнюдь до будущей резолюции”².

Перше, що необхідно, щоб дізнатися про секрети рецептів монастирської вишнівки, це відповідь на питання: що таке “пенная горелка”? Слушною вважаємо думку, що в XVII–XVIII ст. “пенным вином” називали кращої марки горілку, а саме слово “пенка” в ті часи мала значення “краща концентрована частина будь-якої рідини”³.

Про те, що пенною називалась горілка високої якості, стає зрозумілим, зокрема із рапортів Радичевського управителя Михайла Білуги архімандриту Києво-Печерської лаври Зосими від 1 травня 1778 р. та 4 червня 1783 р. В першому з них йдеться про таке: “З господарства Радичевского за силу насланного ко мне з Лавры Ордера выделанной в здешних винокуренных заводах *пенной* двести тринадцать, а *полугарной* сто сорок семь, а всего триста шестдесят ведер горелку... при сем на байдаку в Лавру посылаю...”⁴ Оскільки в ключню надіслану горілку ключник приймав не лише, перемірюючи її ємність, але й вчиняючи їй пробу, то зауваження ключника ієромонаха Онисифора, що надіслана Радичевським прикажчиком “...горелка пенная явилась по пробе полугарною, а полугарная гораздо ниже полугарной...”⁵ цілком вписується в розуміння того, що в ті часи “пенной” називалась горілка високої якості на відміну від “полугарной”, тобто нижчої якості.

Отже, в ордерах про виготовлення наливок обумовлено, аби достиглі ягоди були залиті найкращою, тобто “пенною горелкою”.

Набагато важче виявилось отримати уявлення про стале співвідношення при виготовленні вишневого монастирського сочку горілки і вишневих ягід. Як впливає із щорічних рапортів городничих, управителів та наглядачів лаврських вотчин, надісланих до Лаври, в яких зазначається кількість вишень та витраченої для їх прилиття горілки, мірою вишень і горілки слугували відра. Однак в деяких випадках компоненти настоянки вимірюються або різними відрами: указними, шинковими, водоносними або різними ємностями: вишні відрами, горілка бочками, або різновид виміру одного компонента уточнюється, наприклад, якась кількість указних відер вишень, а горілки – просто відер. Якщо це була куплена горілка, то, звичайно, йшлося про шинкові відра, якщо господарська, то питання залишається відкритим. При цьому варто зазначити, що указні і шинкові відра мали ємність 10 кварт, а ємність водоносних становила понад 12 кварт.

¹ Клиновецька З. Страви й напитки на Україні. К. : Час, 1991. С. 104.

² ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 216, арк. 38.

³ Происхождение термина “Водка”; Краткая история водки [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://www.sadko-vodka.com/library/libvodka/sadkohist/sadkohist.html>

⁴ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 356, арк. 214.

⁵ Там само, арк. 347зв.

І хоча впадає у вічі дуже велике розмаїття співвідношення вишень і горілки, використаної для їх прилиття, що залежало скоріш і від якості наявної горілки, все ж найчастіше повторюване співвідношення вишень і горілки при виготовленні монастирської вишнівки як: 2 до 1, або 3 до 1¹. Співвідношення вишень і горілки або спирту в пропорції 3 до 1 характерне і для виготовлення гетьманської вишнівки².

Наливку виготовляли в діжках або куфах. Куфа (куха) – це українська міра рідини у XVII–XVIII ст., власне теж діжка, ємність якої дорівнювала на Лівобережній Україні 40 відром горілки або води. Крім того, побутовали також діжки на 30, 20 відер і діжечки на 10 і 5 відер. Отже, заповнивши на 2/3 діжку вишнями, їх заливали пінною горілкою і запечатували. Для прилиття використовували достиглі плоди. Після запечатування діжки зберігали в льохах чи коморах. Отримавши з Лаври ордери, їх доправляли в монастирську обитель. Вишнівку виготовляли зазвичай в липні, а до Лаври доставляли починаючи з жовтня³. Тож вважалося, що смакових якостей напій набуває починаючи з тримісячного терміну.

Доставлена з вотчин вишнівка потрапляла до лаврської ключні. Так, в урожайний 1768 р. із вотчин в лаврську ключню було доставлено 13 діжок вишневого сочку загальною ємністю понад 5000 літрів⁴.

Лаврський ключник, приймаючи наливку, перемірював її ємність та особисто вчиняв пробу. Зазвичай наливка була якісною, але траплялися й випадки, коли ключник зазначав, що доставлена в ключню вишнівка “подлая”, іншими словами – неякісна.

У лаврських вотчинах виготовляли й інші ягідні настоянки, такі як тернівка, малинівка, чорнична, бруснична та бруснично-полинна гірка настоянка. Найбільше ягідних настоянок доставлялось у Лавру з Ліщицької та Бобовицької вотчин⁵. Практикували виготовлення фруктово-ягідних настоянок і безпосередньо в лаврській ключні, особливо тоді, коли Лавра в результаті секуляризації втратила свої вотчинні господарства. Найбільш традиційними в монастирі були вишнівки та слив'янки.

Про те, в які дні в трапезу видавали наливки, дає нам уявлення “Положение в какие дни выдавать в трапезу водку, вино, питный мед и пиво”⁶. Згідно з цим положенням, затвердженим митрополитом Ієрофеєм 21 липня 1797 р., напоїв в трапезу видавалися за 4-ма статтями.

До першої входили найбільші православні свята, зокрема перший день Великодня, перший день Різдва Христового, Успіння Богородиці, день П'ятидесятниці, день сходження на престол, день коронації, дні тезоіменитства імператора і государині. В ці дні з напоїв в трапезу видавали “сладкую водку, виноградное волосское вино и питный мед”⁷.

За другою статтею, до якої відносили день Богоявлення, день Преображення, день Прп. Антонія Печерського, день Прп. Феодосія Печерського, день Благовіщення, день В'їзду Господнього в Єрусалим, а також всі святкові дні царської фамілії, “крепкую водку, наливку и питной мед”⁸.

Хоча за третьою і четвертою статтями, зазначеними у положенні, наливки не видавали, все ж зазначимо, що до третьої статті відносили 1 січня, 2 лютого, сиропусна неділя, другий і третій дні Великодня, Вознесіння, другий день П'ятидесятниці, неділя Всіх святих, 14–16 серпня, 8–14 вересня, 1 жовтня, 14 листопад, 5, 9–26 грудня. У зазначені в цій статті дні видавалось “горячее вино и питный мед”⁹.

До четвертої статті відносили всі недільні дні, а також дні, коли в Лаврі відправляли всенощні і відбувалися пом'янословія по братії. У ті дні в трапезу з напоїв видавалось гаряче вино.

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 216, арк. 3, 4.

² Клиновецька З. Страви й напитки на Україні. С.106.

³ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 216, арк. 10, 10зв., 42, 42зв., 44.

⁴ Там само, арк. 62, 62зв., 65, 65зв., 68, 69, 70, 70зв., 83, 83зв., 84.

⁵ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 356, арк. 283; спр. 335, арк. 7, 7зв., 8, 8зв., 41, 816, 816зв.; спр. 216, арк. 44, 114, 137, 137зв., 145, 145зв., 146, 155.

⁶ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 1033, арк. 5, 5зв.

⁷ Там само, арк. 5.

⁸ Там само, арк. 14, 14зв.

⁹ Там само, арк. 5зв.

Згідно з випискою ключника монаха Іехонії від 15 травня 1814 р.¹, сочок протягом року ку мали видавати в Братську трапезу 14 разів, а саме в святкові дні: на Стрітєння Господнє, сирне заговіння увечері, Благовіщення Пресвятої Богородиці, В'їзд в Єрусалим, Успіння прп. Феодосія Печерського, Вознесіння Господнє, Святих апостолів Петра і Павла, Успіння прп. Антонія Печерського, Преображення Господнє, Різдво Богородиці, Покрова Богородиці, Вхід у Храм Богородиці, у високоурочисті дні: сходження на престол імператора Олександра Павловича, коронація імператора. Всього ж святкових днів на рік нараховувалось 47, а високоурочистих і урочистих, в які святкувались дні народження та тезоіменитства членів царської родини – в сукупності 21 день. Серед цих “урочистих” днів “по-импрески назидательно” згадувався день “Воспоминания победы под Полтавою”. В цей день, як і в інші т.зв. урочисті дні в братську трапезу подавали “горячее вино” та “питный мед”.

Щодо об'єму порцій сочку на кожного учасника братської трапези, то оскільки наливку або сочок у разі нестачі заміняли виноградним вином – можна припустити, що одна порція сочку, як і вина, складала один трапезний стакан. За проведеними нами обрахунками на підставі даних про видану ємність напоїв на певну кількість присутньої в трапезі братії – один трапезний стакан містив 250 г вина або наливки.

Ймовірно, саме традиційним пошануванням братією монастиря наливок було зумовлено й те, що серед дерев Митрополичого саду, згідно з реєстром економа Досифея, складеного 1824 р., було найбільше слив: 215 дерев із загального числа дерев – 546 шт., а у Печерному саду на Звіринці – 1478 вишневих дерев із загальної кількості фруктових дерев – 4254 шт.²

Полинні вина: біле та червоне

Виноградне вино використовували у Лаврі як для церковного богослужіння, так і в братській трапезі. Для священнослужіння в усіх лаврських церквах щорічна потреба у вині складала не менше 70 відер³ у XVIII ст. Лавра зазвичай купувала церковне вино, переважно Волоське червоне, у ніжинських купців. Зберігалось воно у лаврських винних погребах, найбільший з яких був в Митрополичому саду⁴. У 80-х рр. XVIII ст. утримувачем погреба виноградних вин був монах Іонафан⁵.

Вино для братської трапези зберігали у ключницькому погребі. Погріб той містився на ключницькому подвір'ї поблизу будівлі ключні, розташованої з південного боку Великої лаврської дзвіниці. За його зберігання та використання відповідав ключник. Впродовж XVIII ст. щорічна потреба у виноградному вині для братської трапези становила понад 50 відер⁶. Зазвичай йшлося про волоське біле вино. Згідно з уже згадуваним нами положенням, вино у братську трапезу мало видаватися у найбільші православні свята. Однак, це не виключало вживання його братією також з інших трапезних нагод.

Про запаси вин та їх асортимент у винному погребі лаврської ключні XVIII – початку XIX ст. можна судити із щорічних відомостей лаврських ключників⁷. Так, наприклад, відомо, що станом на 31 січня 1793 р. у лаврській ключні зберігалися такі вина: “церковное, кагорское, полынное белое, волоськое белое (новое), волоськое белое (старое), Вифленское, Сандарсисское сладкое (грузинське. – *Авт.*), Французское старое, монастырское”⁸. Оскільки видача цих вин до трапези та в покої зазначена у квартах і відрах, то очевидно, що вони зберігалися в діжках чи куфах.

Із зазначеного асортименту важко судити про вина власного лаврського виробництва. Тому цінним свідченням є запис тодішнього ключника ієромонаха Іехонії про те, що 1797 р.

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 1033, арк.17.

² ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 952, ч. 1, арк. 368, 368зв.

³ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 812, арк. 2, 2зв.

⁴ *Чередниченко Є. Ф.* Архітектура та функціональне призначення підземних споруд Лаври // Могилянські читання 2005 року : Зб. наук. праць : Монастирські комплекси в контексті християнської культури. К. : Фенікс, 2006. С. 539-554.

⁵ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 812, арк. 2, 2зв.

⁶ Там само, арк. 32зв.

⁷ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 3 заг., спр. 24, арк. 1, 3зв, 12, 19.

⁸ Там само, арк. 1.

“полынное красное своих виноградов выдано в трапезу в торжественный день 2 в[едра]. 5 кв[арт]”¹, тобто 25 л, з розрахунку на одного чоловіка – 250 г.

З вищезазначеного факту, однак не випливає, що білі та червоні полинні вина, які у XVIII ст. постійно входили до асортименту винного погребця ключні, були лаврського виробництва. У всякому разі, у другій половині зазначеного століття Лавра купувала їх, як і всі інші. Та все ж наведений факт, як і те, що майже до кінця XVIII ст. лаврські виноградники підпорядковувались безпосередньо ключницькому відомству, неоднозначно свідчить про те, що в Лаврі майже протягом всього XVIII ст. зберігалась традиція виноробства.

Все ж біле та червоне полинні вина в зазначений нами період зазвичай до братської трапези не видавались, з огляду на їхню високу вартість та невелику кількість, а призначались до столу архімандрита чи митрополита.

Ситний мед

Певною мірою до продуктів садівництва можна віднести і продукти пасічництва, адже, як правило, пасіки розташовувалися в садах, або поблизу них. Це було характерно і для садів Києво-Печерської лаври.

Значення пасік у монастирському господарстві було зумовлено потребами церковно-службового характеру, чином братської трапези та монастирською звичаєвістю.

Особливого розвитку пасічне господарство Лаври отримало у 70–80-ті рр. XVIII ст. Це проявилось як в заведенні нових пасік, так і в збільшенні кількості вуликів в них. Процес цей відбувався значною мірою завдяки сприянню архімандрита Києво-Печерської лаври Зосими (1762–1786), який, прийнявши постриг з ім'ям св. Зосими – покровителя бджільництва, діяв згідно з повноваженнями свого небесного патрона. В ті роки не лише збільшувалася кількість лаврських пасік, але й вуликів у них.

На той час лаврське пасічне господарство складалося з пасік, розташованих у вотчинних господарствах та безпосередньо під Києвом, у т.ч. в Китаївській та Голосіївській пустинях. У першій групі переважали пасіки у Васильківській, Безрадицькій, Вишенській та Смілянській вотчинах. Поблизу Києва були розташовані пасіки: Оріховатська, Селіська (поблизу Хотова), Пироговська, Лазаревська, Хотівська, Совська, Бусловська².

Згідно з відомостями начальника лаврських пасік монаха Іадора, 1782 р. Лавра мала 36 пасік кількістю 5 946 вуликів. З них до лаврської ключні було доставлено 705 відер “указной меры” меду, а в більш сприятливому 1784 р. – 1574 відра і 3 кварта меду³.

Лаврський архімандрит Зосима мав і власні пасіки. Окрім того, за його розпорядженням було закладено пасіку в Покоєвому саду на території Києво-Печерської лаври. Серед лаврських пасік її згадано у річних відомостях наглядча лаврських пасік монаха Іадора за 1777–1785 рр.⁴ У зазначені роки на пасіці в Архімандричому саду була така кількість вуликів: 1777 – 52, 1778 – 66, 1779 – 21, 1780 – 70, 1781 – 63, 1782 – 58, 1783 – 37, 1784 – 30, 1785 – 80. За свідченням архівних документів, серед лаврських пасік вона була невеликою, але в окремі роки – не найменшою. Опікувались нею покоєві пасічники монах Домнін⁵, а згодом монах Йосиф⁶.

Із лаврських пасік мед-сирець та віск доправляли до лаврської ключні. Звідти віск видавали в еклезіарше відомство для виготовлення свічок, які використовували для богослужіння. У садовому господарстві віск був складником для виготовлення мазей для обмашування дерев. Його змішували з оливою та свинячим салом в пропорції 3:1,5:2 відповідно⁷.

З доставленого в ключню меду-сирцю відбирали необхідну кількість для державних панахид та інших звичайних потреб, а решта йшла на виготовлення питного меду.

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 3 заг., спр. 24, арк. 12.

² ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 356, арк. 324, 324зв., 325.

³ Там само, арк. 325, 380.

⁴ Там само, арк. 222зв., 246, 259зв., 303зв., 325, 359, 384.

⁵ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 75, арк. 45, 45зв.

⁶ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 356, арк. 324.

⁷ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 352, ч. 1, арк. 138зв.

У 1776 р. у лаврських пасіках стався значний недобір меду. За рапортом ключника ієромонаха Захарії на ім'я архімандрита Зосими йшлося про те, що якщо в попередньому 1775 р. на лаврські потреби використали 485 відер меду-сирцю, то цього року ця кількість становитиме лише 223 відра¹.

Архімандрит Зосима розпорядився вирішити це питання, звелівши насамперед купити найкращої якості меду 300 пудів, дізнавшись, “откудова его покупают медовый магистрата Киевского шафарь Иван Андреев для магистратской надобности”². З цього купленого меду ключнику було приписано 165 відер залишити для годування бджіл, а інші 135 відер та 68 відер, куплених у Василькові, “как сей мед за лутчий почитается, отобрав с него на государственные панихиды и на обыкновенные в Лавре расходы, сколько возможно чистой патоки разсытит на лутчие к поставки в лед коренные питные меды, ради расходов на трисвятое в Трапезе лаврской, также в разных случаях к почтыванию в Лавре бываемых и к обсылке знатнейших господ, а полученный с Лаврских пасек 328 ведер... для расхода в порцию братии и ординарного в Лавре бываемого”³.

З наведеного розпорядження о. Зосими зрозуміло, що в лаврській ключні виготовляли щонайменше два різновиди питного меду, і на його виготовленні добре розумівся сам архімандрит. Для використання на трисвяте в трапезі (в трапезі, що відбувається після Літургії. – *Авт.*), для частування в Архімандричих покоях та для надсилання знатним вельможам мед мав бути зварений з найкращої сировини, з додаванням коріння (корінь фіалки або кардамон) та витримкою в льодовні. На такі потреби в 1776 р., як видно з вищезазначеного, планувалося використати 203 пуди меду.

Для видачі братії в порцію та інші звичайні потреби планували використати 328 пудів меду, доставлених того року в ключню з лаврських пасік. Таку кількість меду вважали достатньою для тих потреб, але за умови, що ключник буде витратити його економно, без будь-якої надмірності. А оскільки, як засвідчено в ключницькій документації того часу, із 100 пудів меду-сирцю отримували 400 відер питного меду, то виходить, що гранично достатньою кількістю для тогочасних потреб Лаври вважали понад 1300 відер питного меду⁴.

З рапорту до Духовного собору ключника ієромонаха Онисифора від 1 липня 1786 р. дізнаємося про те, що в попередні часи: “...меду ж питного в недельную раздачу старейшей братии и чередному исходило тридцать ведер; в трапезу всякого храмового и высокаторжественного праздника от десяти до шестнадцати ведер; да особо крилосным в вечеру ведро”⁵. Щодо трапезних порцій питного меду, то протягом XVIII ст. вони складали 2 стакани, тобто 0,5 л. Після введення штатів, тобто з 1786 р. порція дещо зменшилась, однак питний мед все ж видавали до щоденної братської трапези. Так в 1809 р. меду видавали “в трапезу в каждую по 3 ведра и 6 кварт”⁶, тобто приблизно 36 л. Оскільки в трапезі зазвичай було від 90 до 100 чол., то одна порція мала становити 360-400 г.

У підсумку зазначимо, що в монастирській трапезі впродовж XVIII та на початку XIX ст. зазвичай вживали свіжу садовину, узвар з сухофруктів, переважно яблук та груш, вишневі, сливові та ягідні настоянки, питний мед.

Стосовно виноградних вин та зацукрованих фруктів, то власне в кінці XVIII – на початку XIX ст. їх приготування поступово сходило нанівець, відтак до братського столу вони фактично не потрапляли. З часом і уподобання братії в царині напоїв, і загальний стан лаврського садівництва зазнали суттєвих змін. Поступово у лаврських садах стали переважати яблуневі та грушеві дерева. Це було зумовлено насамперед господарською доцільністю, оскільки переважна більшість лаврських садів щорічно здавали у відкуп, а яблука та груші були найбільш конкурентоздатними на тогочасному фруктовому ринку.

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 352, спр. 356, арк. 176, 176зв.

² Там само, арк. 176, 176зв.

³ Там само, арк. 176зв., 177.

⁴ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 3 заг., спр. 24, арк. 7.

⁵ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 3 заг., спр. 1033, арк. 24.

⁶ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 3 заг., спр. 24, арк. 13.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ААЕ ІА НАН України	– Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України
АЗР	– Акты Западной России
Архів СПБІИ	– Архів Санкт-Петербурзького Інституту історії
Архів БДІКЗ	– Архів Бахчисарайського державного історико-культурного заповідника
АЮЗР	– Архів Юго-Западной России
ВКШ	– Высшая краснoзвездная школа КГБ СССР им. Ф. Э. Дзержинского (до 1992 р.)
ВУАН	– Всеукраїнська Академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ ОПИ	– Государственный исторический музей. Отдел письменных источников
ДНАББ	– Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного
ДНТЦ “Конрест”	– Державний науково-технологічний центр консервації та реставрації пам’яток “Конрест”
ДП НДІТІАМ	– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування”
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗОКМ	– Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Тиводара Легоцького
ЗООИД	– Записки Одесского общества истории и древностей
ИАК	– Императорская археологическая комиссия (СПб)
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук
ИТУАК	– Известия Таврической Ученой Архивной Комиссии
ІНО	– Інститут народної освіти
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КНМЦ	– Київський науково-методичний центр з охорони, реставрації та використанню пам’яток історії, культури і заповідних територій
КПЛ-А	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– - // - група збереження “Живопис”
КПЛ-Т	– - // - група збереження “Тканини”
КПЛ-Ф	– - // - група збереження “Фотографії”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КШ	– культурно-хронологічні шари
ЛННБ	– Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НААГ	– Науковий архів архітектурної графіки (НЗ “Софія Київська”)
НАОМА	– Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
НБ КНУ	– Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка
НДІТІАМ	– Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування

Сімнадцята Міжнародна наукова конференція

НМІУ	– Національний музей історії України
НМЛ	– Національний музей у Львові
ННДРЦУ	– Національний науково-дослідний реставраційний центр України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ПСТГУ	– Православний Свято-Тихонівський гуманітарний університет
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РНБ	– Российская национальная библиотека (СПб)
СА	– Советская археология
СИА	– Строительство и архитектура
СПбФ АРАН	– Санкт-Петербургский филиал архива Российской академии наук
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды отдела древнерусской литературы института русской литературы Академии Наук СССР
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДКФФА України ім. Г. С Пшеничного	– Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ЧОХМ	– Чернігівський обласний художній музей

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ
ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК "ПЕРЕЯСЛАВ"
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ ГУМАНІТАРНИХ І ПРИРОДНИЧИХ НАУК
імені ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Сімнадцятої Міжнародної наукової конференції
(28 травня – 1 червня 2019 р.)

КИЇВ – 2019

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Рудник Олександр Володимирович**, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**
- Пивоваров Сергій Володимирович**, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПІКЗ – **співголова**
- Музичук Ольга Володимирівна**, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**
- Коваленко Олександр Борисович**, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного педагогічного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – **співголова**
- Титова Олена Миколаївна**, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам’яткознавства НАН України та УТОПІК – **співголова**
- Моця Олександр Петрович**, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділом давньоруської та середньовічної археології Інституту археології НАН України
- Ластовський Валерій Васильович**, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв
- Димчик Рафал**, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані
- Колибенко Олександр Володимирович**, кандидат історичних наук, заступник генерального директора Національного історико-етнографічного заповідника “Переяслав” з наукової роботи
- Івакін Всеволод Глібович**, кандидат історичних наук, в.о. завідувача відділу археології Києва Інституту археології НАН України
- Моравець Норберт**, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Студницька-Мар’янчик Кароліна**, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Черненко Олена Євгенівна**, кандидат історичних наук, доцент, Національний педагогічний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка
- Прокоп’юк Оксана Борисівна**, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Філіпова Ганна Володимирівна**, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НКПІКЗ
- Яненко Анна Сергіївна**, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Крайній Костянтин Костянтинович**, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою НКПІКЗ
Протокол № 4 від 24.04.2019 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Борисов Д. В.</i>	Набір співаків до митрополичої хорової капели в другій половині XVIII ст.	7
<i>Воронцова О. А.</i>	Портрети епохи: пластична реконструкція історичних особистостей печерських монахів Києво-Печерської лаври	10
<i>Жиленко І. В.</i>	“Філософи” у Київській державі	13
<i>Корнієнко В. В., Остапчук А. М., Капоріков Д. Л.</i>	Нововідкритий фрагмент фрескового живопису в Софії Київській: реставрація та дослідження (2018–2019 рр.)	20
<i>Литвин Н. М.</i>	Садovina та продукти садівництва в братській трапезі Києво-Печерської лаври XVIII – початку XIX ст. (за матеріалами документів ЦДІАК України)	24
<i>Лопухіна О. В., Пітателева О. В.</i>	Несхожа схожість: грецькі фрески Спаса на Берестові і румунської церкви Плетерешті	31
<i>Нікітенко М. М.</i>	До проблеми впливу традиції ісихазму на Києво-Печерський патерик	34
<i>Оляніна С. В.</i>	Рамкові конструкції українського іконостаса як складна метафора	38
<i>Пивоваров С. В., Ільків М. В., Калініченко В. А.</i>	Залізні звіздиці із середньовічних пам’яток Буковини	41
<i>Ясинецька О. А.</i>	Сакральні пам’ятки XII ст. у Польщі в контексті фундаційної діяльності подружжя польського палатина Петра Власта і київської князівни Марії Святополківни	45
<i>Яшина О. С.</i>	Християнські храми з п’ятигранними апсидами епохи пізнього середньовіччя в басейні ріки Кача (Південно-Західний Крим): опис, датування, збереженість	50

Вклади і вкладники в релігійній культурі ранньомодерної України

<i>Волощенко С. А.</i>	Вкладні записи на рукописних кодексах Єрусалимських уставів XVI–XVII ст.	56
<i>Лопухіна О. В.</i>	Портрети вкладників в інтер’єрах Києво-Печерської лаври: зміна місця і функції протягом XVIII–XIX ст.	60
<i>Прокон’юк О. Б.</i>	Спроба типологізації церковних вкладів за предметом вкладання	64

Християнська церква у XIX – на початку XXI століть

<i>Бардік М. А.</i>	Проблема художньої автентичності в українському храмовому живописі (1840–1867)	68
<i>Бартош А. Є.</i>	Етапи формування архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври за фотодокументами другої половини XIX – початку XX ст. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного	73
<i>Бурега В. В.</i>	Будівельні та реставраційні роботи на території Київської духовної академії та Києво-Братського монастиря у другій половині XIX ст.	77
<i>Веденев Д. В.</i>	Спрямованість діяльності гітлерівських спецслужб в релігійній сфері на окупованій території України	81
<i>Водотика С. Г.</i>	Історія релігії і церкви в Україні: Проблеми взаємодії науки і вищої освіти	86

<i>Заєць О. В.</i>	Бібліотека митрополита Тимофея Щербаського як приклад книжкової культури духовенства XVIII ст.	89
<i>Ластовська О. Л.</i>	Аскольдова могила в щоденниках київського митрополита Серапіона	92
<i>Ластовський В. В.</i>	Ліквідація Виноградського (Ірдинського) монастиря на Смілянщині у 1920-х рр.	94
<i>Львова О. Л.</i>	Ідея Бога у розумінні права	97
<i>Перепелиця А. І.</i>	Новий собор в Чигирині (друга половина XIX – початок XXI ст.)	100
<i>Пітателєва О. В.</i>	Творчість І. С. Їжакевича: до питання зображення святих у розписі лаврської Трапезної	107
<i>Путова Г. В.</i>	Приватні молитовники римо-католиків Києва у XX сторіччі (на прикладі парафії Святого Олександра)	112
<i>Сенченко Н. М.</i>	Церковні пам'ятки як вагомий чинник освітньо-виховної діяльності	116
<i>Чистяков В.</i> <i>Шуміло В. В.</i>	Історичне вивчення постаті митрополита Арсенія Мацієвича (1697–1772) як фактор формування світобачення семінаристів у російських та українських емігрантських осередках XX ст.	120
<i>Яненко А. С.</i>	Історія одного відрядження: листи Бориса Пилипенка до Петра Курінного як джерело з історії формування колекції Всеукраїнського музейного городка	129
<i>Studnicka-Mariańczyk K., Adamus A.</i>	Occupation of the German in Sieradz based on the Chronicle of Sister Paulina Jaskulanka	135

Мазепіана в наукових студіях

Іван Мазепа і його доба в джерелах

<i>Вовк О. Б.</i>	Огляд документів гетьмана Івана Мазепи в фондах і колекціях ЦДІАК України	143
<i>Ковалевська О. О.</i>	Церковна політика Івана Мазепи за актовими джерелами	150
<i>Крайній К. К.,</i> <i>Крайня О. О.</i>	Мазепіана: проблеми верифікації	156
<i>Walczak-Mikołajczakowa M.,</i> <i>Mikołajczak W. A.</i>	Poglądy religijne hetmana Filipa Orlika (na podstawie “Diariusza podróznego”)	167
<i>Пономарьов О. М.</i>	Зовнішня політика валаського господаря Константина Бринковяну 1692–1700 рр.	172

Дослідження та збереження християнських пам'яток мазепинського бароко: теорія і практика

<i>Адруг А. К.</i>	Про атрибуцію церкви Всіх Святих Києво-Печерської лаври	188
<i>Варивода А. Г.</i>	Гаптарські майстерні Києво-Вознесенського і Глухівського Успенського монастирів початку XVIII ст.: серійне виробництво гаптованих творів	191
<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки сакральної архітектури м. Білопілля Сумської області	196
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментация тла українських ікон доби “мазепинського” бароко	200
<i>Зайцева В. О.</i>	Троїцька надбрамна церква в кінці XVIII – на початку XX ст.: особливості змін зовнішнього убранства храму	204
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Ікони цокольного ряду з іконостасів підземних храмів Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври	209
<i>Люта Т. Ю.</i>	Трапезна церква свв. Бориса і Гліба Києво-Братського монастиря: історія будівництва та функціонування	212

<i>Марголіна І. Є.</i>	Іван Мазепа в історії Києво-Кирилівського Свято-Троїцького монастиря	218
<i>Науменко В. В.</i>	State of Kyiv defensive works of the 18 th – the beginning of the 20 th century in modern city landscape according to photofixation	223
<i>Нікітенко Н. М.</i>	Головні намісні ікони Софії Київської доби Івана Мазепи	225
<i>Рижова О. О., Івакіна І. Ю., Распоїна В. О.</i>	Дослідження техніки і технології групи ікон з Успенського собору	230
<i>Філіпова Г. В.</i>	“Великого угодника Божія Пр. Онуфрія любитель”: гетьман Мазепа та Онуфрїївська вежа Києво-Печерської лаври	234

“Дніпровська Русь”: історія та археологія

<i>Моця О. П.</i>	Сакральне і світське в діяльності Володимира Святославича	242
<i>Івакін В. Г., Бобровський Т. А., Зоценко І. В.</i>	Археологічні дослідження на території Національного заповідника “Софія Київська” (2018–2019 рр.)	245
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Оленич А. М.</i>	Археологічні дослідження Печерського містечка у 2018 р.	247
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Джсік Михал, Сорокун А. А.</i>	Результати археологічних досліджень на Пороссі у 2018 р.	249
<i>Івакін В. Г., Зоценко І. В., Оленич А. М., Лавров В. М.</i>	Науково-рятівні археологічні дослідження 2018–2019 рр. на Київському Подолі	252
<i>Івакін В. Г., Зоценко І. В., Осадчий Р. М.</i>	Археологічні розвідки 2018 р. на території Київської області. Пам’яткоохоронний аспект	253
<i>Костенко Н. В.</i>	Внесок Володимира Заболотного-художника у збереження церковних пам’яток архітектури Переяслава	256
<i>Павлик Н. М.</i>	Михайлівська церква в Переяславі: правові колізії культурно-охоронного збереження	260
<i>Павлова В. В., Федорин М. О., Снівак О. Б.</i>	“Археологічний портрет стародавнього Києва...” – проект успішної співпраці ДІАЗ “Стародавній Київ” та Інституту археології НАН України	265
<i>Дунайна І. Г., Тетеря С. А.</i>	Музеєфікація культових споруд у Національному історико-етнографічному заповіднику “Переяслав”	267
<i>Тетеря С. А., Костюк Н. В.</i>	Непересічні постаті Переяславщини (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)	273
<i>Чирка Л. Г.</i>	Христос як “символ” істинної людини у філософії Г. Сковороди	278

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Бібіков Д. В.</i>	Про поширення обряду кремації на місці на Дніпровському Лівобережжі за давньоруської доби	281
<i>Коваленко О. О.</i>	Церковне будівництво родини Милорадовичів на Чернігівщині	285

<i>Нижник Л. М.</i>	Склад священнослужителів П'ятницької церкви м. Чернігова за кліровими відомостями XIX–XX ст. та реєстраційними картками початку XX ст.	288
<i>Руденок В. Я.</i>	Дитячі поховання в Антонієвих печерах Чернігівського Троїцького Іллінського монастиря. Спроба інтерпретації	293
<i>Токарєв С. А.</i>	Вихідці з козацької старшини Ніжинського полку другої половини XVII–XVIII ст. у складі духовенства	296
<i>Травкіна О. І.</i>	“Зерцало от писанія Божественнаго” як літературна пам'ятка на пошану гетьмана Івана Мазепи	299
<i>Черненко О. Є.</i>	Дослідження рову Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря	304
Список скорочень		306

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свешнікової Н. Т., Сушка В. Ю., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8
Ум.-друк. арк. 35,8. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ ТА УТОПК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ,
ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОНАВСТВА ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК "ПЕРЕЯСЛАВ"
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ ГУМАНІТАРНИХ ТА ПРИРОДНИЧИХ НАУК
ім. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
СІМНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(28 травня – 1 червня 2019 р.)

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2019

КИЇВ – 2019